

MAMLAKATIMIZDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHİYATI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

“University of Business and Science”

“Moliya” kafedrası o`qituvchisi Z.M.Raximova

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini rivojlantirish holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilingan. Xalqaro bozorlarga chiqishda duch kelinayotgan to‘siqlar, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan yordam turlari va samarali tashqi savdo mexanizmlarini shakllantirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: eksport salohiyati, tadbirkorlik, tashqi savdo, davlat qo‘llab-quvvatlovi, logistika, sertifikatlash, raqamlashtirish, savdo vakolatxonalari.

Аннотация: В данной статье анализируется состояние развития экспортного потенциала субъектов предпринимательства в Узбекистане, существующие проблемы и пути их преодоления. Выдвигаются препятствия, возникающие при выходе на международные рынки, виды помощи, оказываемой государством, и предложения по формированию эффективных механизмов внешней торговли.

Ключевые слова: экспортный потенциал, предпринимательство, внешняя торговля, государственная поддержка, логистика, сертификация, цифровизация, торговые представительства.

Abstract: This article analyzes the state of development of the export potential of business entities in Uzbekistan, existing problems and ways to overcome them. The obstacles that arise when entering international markets, types of assistance provided by the state, and proposals for the formation of effective mechanisms for foreign trade are put forward.

Key words: export potential, entrepreneurship, foreign trade, state support, logistics, certification, digitalization, trade missions.

Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini rivojlantirish har bir mamlakat iqtisodiy strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston ham bu borada faol islohotlar olib bormoqda. Chunki eksport hajmining ortishi valyuta tushumlari ko‘payishi, ishlab chiqarishning kengayishi va yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini tashqi bozorlarga yo‘naltirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, hali ham bu yo‘nalishda tizimli muammolar mavjud.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026 - yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2022-yildagi “ochiq muloqoti”da belgilangan vazifalarni amalga oshirish, shuningdek, eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish maqsad qilib olingan[1].

Ushbu maqsadga asosan O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki huzurida respublika mintaqalarida hududiy filiallari, shuningdek xorijiy davlatlardagi vakolatxonalari bo‘lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik

subyektlarining eksportini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risidagi takliflar berilga va ularni bajarish yuzasidan qarorlar qabul qilingan.

Mamlakatimizdagi tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati: hozirgi holat statistik ma'lumotlarga ko‘ra, 2024 yilda kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan eksport hajmi **7.1 milliard AQSh dollarini** tashkil etdi. Bu raqam avvalgi yillarga nisbatan o‘shirish borligini ko‘rsatadi. Asosiy eksport qilinayotgan mahsulotlar qatoriga: to‘qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari, meva-sabzavotlar, charm mahsulotlari kiradi. Shunga qaramay, eksport geografiyasi va mahsulot turlari hanuz tor doirada qolmoqda.

Shuningdek, eksport salohiyatining past bo‘lishiga sabab bo‘layotgan omillar: mahsulotlar sertifikatlash tizimining murakkabligi, logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganlig, tadbirkorlarning xorijiy bozorlar haqidagi bilimlari yetarli emasligi, moliyaviy va bank xizmati cheklovlari, axborot tanqisligidir.

Shu bois eksport salohiyatini takomillashtirish yo‘llari aniqlab amalga oshirish lozim. Ular: mahsulotlar sertifikatlash tizimini soddalashtirish, eksportchilar uchun logistikani subsidiyalash, “Bir darcha” tamoyilini rivojlantirish, savdo vakolatxonalarini ko‘paytirish lozim, eksport kreditlari va kafolatlarini kengaytirish lozim, tadbirkorlar uchun eksport bo‘yicha o‘quv kurslari tashkil etish.

Bizga ma‘lumki, kichik biznesni rivojlantirishga berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlardan kelib chiqib ular faoliyati bo‘yicha o‘tgan davrlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, ularni ulushlari ya‘ni, 2023-yilda hududlar bo‘yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning jamiga nisbatan eng ko‘p ulushi Toshkent shahri – 16.2%, Samarqand viloyati – 10.9%, Qashqadaryo viloyati – 9.6%, Farg‘ona viloyati – 9.2%, Toshkent viloyati – 7.9%, Andijon viloyati – 7.2%, Buxoro viloyati – 6.5% hissalariga to‘g‘ri keladi.

Shu bilan birgalikda, eksport salohiyati xam yildan yilga oshib bormoqda ya‘ni, 2023 yil yanvar-dekabr oylarida kichik biznes subyektlari mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 3711,2 million AQSH dollarini yoki umumiy eksport hajmining 22,3 % ini tashkil etgan bo‘lsa, hududlar bo‘yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksportining jamiga nisbatan eng ko‘p ulushi Sirdaryo viloyatida - 76.4%, Surxondaryo viloyatida - 60.0%, Xorazm viloyatida - 51.7%, Qashqadaryo viloyatida - 51.6%, Namangan viloyatida – 49.6% va Farg‘ona viloyatida – 49.4%, eng past ko‘rsatkich Navoiy viloyatida – 11.9% tashkil etmoqda[5].

Joriy 2024 yilning 1 aprel holatiga ko‘ra hududlar bo‘yicha faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning eng ko‘pi Toshkent shahrida 87,613 tani yoki jamiga nisbatan 21,8,% ni, Toshkent viloyatida 37,179 tani yoki jamiga nisbatan 9,2 % ni va Samarqand viloyatida 36,397 tani yoki 9,0 % ni tashkil etdi.(1-chizma)

1-chizma. 2024 yilning 1 aprel holatiga ko'ra hududlar bo'yicha faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar

Ma'lumki iqtisodiyotda ham qonun qoidalar bor. Ya'ni eksport eksport salohiyatini oshirish uchun importni xam amalga oshirish lozim. Natijani ko'rib turibmizki, 2023 yil yanvar-dekabr oylarida kichik biznes subyektlari mahsulot (ishlar va xizmatlar) importining hajmi 12389,0 million AQSH dollarini yoki umumiy import hajmining 48,7 % ini tashkil etdi. 2023-yil yanvar-dekabr oylarida hududlar bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar va xizmatlar) importining jamiga nisbatan eng ko'p ulushi Surxondaryo viloyatida - 89.6%, Jizzax viloyatida – 84.4%, Namangan viloyatida – 78.6%, Xorazm viloyatida - 74.7% va Farg'ona viloyatida – 72.6%, eng past ko'rsatkich Andijon viloyatida – 13.1% tashkil etmoqda[5].

Hozirgi kunda barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar singari O'zbekistonda xam iqtisodiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri bu eksportdir. Buning uchun ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining eksport salohiyatini kengaytirish uchun qulay sharoit yaratish zarurdir. Shu boisdan, so'nggi yillarda mamlakatimiz eksport salohiyatini yanada oshirish, biznes muhitini yaxshilash, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirayotgan tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash borasida muhim qadamlar qo'yilmoqda.

Bu borada ushbu sohaning qonuniy asosini mustahkamlash maqsadida 60 mingdan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Buning natijasida tashqi savdo jarayonlari soddalashtirilib, eksport qiluvchi korxonalar faoliyatida qator yengilliklar yaratilmoqda. Ushbu engilliklardan eksport qiluvchilar mahsulotini eksport bozoriga tashish bilan bog'liq xarajatlarning 50 foizigacha qoplash uchun kompensatsiya olishlari mumkin. Shuningdek, sug'urta xizmatlari eksport qiluvchilar tomonidan garov sifatida foydalanilgan taqdirda sug'urta mukofotining kompensatsiyasini olish tartibi ham joriy qilinib kelinmoqda.

Mamlakatimizda eksport qiluvchi korxonalarining faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida ularning eksport operatsiyalari bo‘yicha tashqi xarajatlarini qoplab berishga qaratilgan moliyaviy yordam turlari joriy qilingan.

Ushbu moliyaviy yordam turi eksportchi korxonalarining logistika xarajatlarini qisqartirish orqali narx va sifat jihatdan tashqi bozorda raqobatbardosh bo‘lishlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Yildan yilga moliyaviy yordam turlari yanada kengaytirilmoqda[3].

Shuningdek, eksportni rag‘batlantirish agentligi tomonidan 272 ta korxonaga 164 million AQSH dollar miqdorida eksport oldi kredit mablag‘lari ajratilgan. Ular tomonidan 703 million eksport amalga oshirilgan va bu hozir ham davom etmoqdadir. Bundan tashqari eksport qiluvchi korxonalar faoliyatidagi asosiy muammolardan yana biri bu aylanma mablag‘ yetishmasligidir. Joriy qilingan yangi tartib orqali yana bu borada yaratilayotgan imkoniyatlar kengaytirildi. Xususan, aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun tijorat banklardan olingan kreditlar bo‘yicha taqdim etiladigan kafolat miqdori 4 milliard so‘mdan 8 milliard so‘mgacha oshirildi.

Mamlakatimiz rahbarining 2022 yil 30 sentyabrdagi “Tadbirkorlik sub’ektlarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni asosida “Yangi O‘zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti” dasturi amalga oshirilmoqda. Ushbu dastur doirasida 200 ta eksportchi korxonani saralab, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash orqali yetakchi eksportchi korxonaga aylantirish vazifasi belgilangan edi.

Shu bilan birga mazkur eksportchi korxonalarda xalqaro sertifikat va standartlarni joriy etish uchun 30 ming dollargacha bo‘lgan qiymatda Eksportni rag‘batlantirish agentligidan moliyaviy yordam olish imkoniyati mavjud. Yil boshidan bugungi kunga qadar 100 ta eksportchi korxonaga tomonidan 120 million dollarlik eksport amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, paxta tolasi eksportidan voz kechilib, uning o‘rniga paxtadan tayyorlangan qo‘shilgan qiymati yuqori tovarlar eksporti yo‘lga qo‘yildi. Jumladan, umumiy qiymati 1 613,5 million AQSH dollariga teng bo‘lgan paxtadan yigirilgan ip, 644,9 million dollarlik tayyor trikotaj va to‘qimachilik mahsulotlari, 242,8 million dollarlik naqshli mato, 131,6 million dollarlik gazlamalar, 78,1 million dollarlik ipak va ipak mahsulotlari, 42,1 million dollarlik gilam mahsulotlari eksport qilinmoqdadir[5].

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, mamlakatning iqtisodiyotini rivojlanishida tadbirkorlik sub’ektlarining eksport salohiyatini oshirish juda katta ta’sir ko‘rsatadi. Chunki eksport miqdorini oshirish natijasida yalpi milliy mahsulot o‘sish sur‘atlarini tezlashtirish. Bu esa mamlakatimizga chet el valyutasini kirishi yuqori darajada bo‘lib, mamlakatimiz iqtisodiyotini ya’nada oshirib boradi deb o‘ylaymiz.

■ tadbirkorlik subyektlari va fermer xo‘jaliklarining mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarishda, ehtimol tutilgan xaridorlarni izlashda, shartnomalarni tayyorlash va tuzishda, eksport operatsiyalarini amalga oshirishda, eksport qiluvchilarni ehtimol tutilgan xavf-xatarlardan ishonchli himoya qilishda, bundan tashqari, xorijiy mamlakatlarning qonunchiligi bo‘yicha talab etiladigan zarur litsenziyalar, sertifikatlar hamda boshqa ruxsatnoma va yig‘imlarni olish va to‘lashda yuridik, moliyaviy va tashkiliy xizmatlar ko‘rsatish lozim;

■ tadbirkorlik subyektlari va fermer xo‘jaliklarining chet ellardagi tender savdolaridagi ishtirokini kengaytirishga, shuningdek, yarmarkalar, “davra stollari” va

boshqalarni tashkil etish yo‘li bilan mamlakatimiz tovar ishlab chiqaruvchilari bilan xorijiy xaridorlarning muloqotlarini tashkil etishga ko‘maklashish lozimdir.

Tadbirkorlik sub’ektlarining eksport salohiyatini doimo oshirish bilan mamkatimiz istiqbolini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. T.:”O‘zbekiston”, 2022 y.

14. Boltabayev M.R., Qosimova M.S., Ergashxodjayeva Sh.J., G‘oyibnazarov B.K., Samadov A.N., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik: O‘quv qo‘llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2012. – 274

15. Olim Sabirovich Kazakov,&Ilhom Mahamadjanovich Kamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>

16. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari.

17. stat.uz. sayti ma’lumotlari.